

TA'LIM JARAYONIDA UNIVERSAL KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA GENDER YONDASHUVI

Karimov Habibulla Qodomboevich

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617010>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ta'lim jarayonida gender ta'limi tizimining muammolarini aks ettiradi, ularni hal qilish uslublarini taklif qiladi. Ta'lim tizimidagi ta'lim tizimini o'rganish yo'nalishlari ta'kidlangan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiya va universal kompetensiya tushunchalari ochib berilgan. Gender yondashuvini hisobga olgan holda ta'lim sohasidagi universal kompetensiyalar majmuasini o'zlashtirishga imkon beradigan pedagogik sharoitlar tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: ta'limni modernizatsiya qilish, universal kompetensiya, ta'lim faoliyati, gender yondashuvi, diskretlik.

Kirish:

Zamonaviy ta'lim tizimi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy o'zgarishlarning ta'siri ostida bo'lib, bu ijtimoiy voqelikda diskretlik va noaniqlik holatiga olib keladi, barkamol rivojlangan shaxsni, shu jumladan professionallikni shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Bugungi kunda ro'y berayotgan ijtimoiy jarayonlar jamiyat integratsiyasining zamonaviy tendentsiyalari va davlat siyosatining yo'nalishini hisobga olgan holda butun ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini yo'q qiladi.

Ta'lim tizimida shaxsning kasbiy va ijtimoiy-psixologik munosabatlarini o'z ichiga olgan murakkab jarayon sifatida gender jihatlari hisobga olish muhimdir. I. V. Brilina, I. A. Berdnikovalarning fikricha, ta'limdagi shaxsni ijtimoiylashtirish mezonini ijtimoiy faoliyat va erkinlikning universal idealiga aylamaydi. Ushbu idealni ifodalovchi shaxs bir qator yashirin manbalarga ega, ular orasida doimiy intellektual va hissiy rivojlanish, qarorlar qabul qilishda mustaqillik, kasbiy o'zini o'zi anglash istagi mavjud. Shu bilan birga, shaxsning ijtimoiy va kasbiy faoliyatini tugatuvchi universal mezonlar deklaratsiyasi va sub'ektning ijtimoiy faoliyati usuli o'rtasida ziddiyat mavjud bo'lib, u birinchi navbatda gender sohasida namoyon bo'ladi¹.

Zamonaviy ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari ta'lim sohasida o'z aksini topgan polo va gender farqlarini tenglashtirishga olib keladi. "Gender" tushunchasining ijtimoiy-psixologik mazmuni ijtimoiy-madaniy faoliyat kontekstida sub'ekt o'zaro bog'liq bo'lgan ijtimoiy normani o'z ichiga oladi².

Oliy ta'lim tizimidagi gender muammolarini hal qilish ta'lim va tarbiya jarayonining modelini o'zgartirmasdan amalga oshirilmaydi, uning rivojlanmasligi ta'lim tizimidagi inqirozli vaziyat, ta'lim tizimidagi shaxsning polo identifikatsion jarayonlari tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq. Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning muammosi ushbu oliy o'quv yurtlarining ta'lim muassasalarida gender yondashuvini amalga oshirishdir. Uslubiy yondashuvlarni tahlil qilish. Asosiy uslubiy yondashuvlar - bu shaxsiyatning ijtimoiy-madaniy xarakteristikasi sifatida

¹ Брылина И. В., Бердникова И. А. Гендерный подход в образовательном процессе // Известия Томского политехнического университета. – 2008. – № 6. – С. 127–131.

² Сухорукова Н. А. Реализация гендерного подхода в образовательной практике технического вуза // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 2. – С. 155–158.

genderni o'rganish to'g'risidagi qoidalar, shaxsning kasbiy va shaxsiy xarakteristikasini kompleks rivojlantirish.

Ta'limdagi gender kursi jamiyatning ijtimoiy rivojlanishi va ta'lim tizimidagi gender manfaatlari va muammolarini hisobga oladigan, ularni hal qilish yo'llarini izlaydigan modeli sifatida belgilanadi. Ta'lim tizimining tarbiyaviy ishidagi gender yondashuvi gender identifikatsiyasini hisobga olgan holda o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi doirasida ta'lim muassasasining barcha sub'ektlari va tuzilmalari tomonidan amalga oshiriladigan maqsadli jarayonni amalga oshirish, qadriyatlar, gender xulq-atvori normalari, o'quvchilarning e'tiqodlari va ko'nikmalarini shakllantirish usuli sifatida qaraladi. Ta'limda gender kursining maqsadi-bu genderni qarab shaxsning potentsialini rivojlantirish, o'zini maksimal darajada anglash va ta'lim jarayoni sub'ektlarining qobiliyatlarini ochib berish uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun an'anaviy madaniy cheklovlarni dekonstruksiya qilish.

I. V. Brilin, I. A. Berdnikovning ta'kidlashicha, ushbu mezonlarning universal to'plamida amalga oshiriladigan gender strategiyalari tizimi o'quvchilarning tugallanmagan ijtimoiy moslashuviga olib keladi, bu esa yaxlit hayot strategiyasining shakllanmaganligida namoyon bo'ladi. Gender stereotiplarining o'zgarishi kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan shaxslararo nizolarning kuchayishiga olib keladi, shu jumladan murakkab o'quv ishlari sharoitida, hisobga olingan holda tashkil etilgan³.

Nazariy sharh.

Gender ijtimoiy-madaniy kategoriya sifatida ko'rib chiqilganligi sababli, u gender madaniyati, gender tizimi, gender o'ziga xosligi haqida ma'lumotga ega bo'lgan gender kompetent shaxsini shakllantirishni nazarda tutadi. Bilimlar insonning ijtimoiy ongi va jamiyat oldidagi javobgarligini ta'minlashga imkon beradi. Bu shaxsning adolatga bo'lgan umumiy psixologik yo'nalishi va faol hayotiy pozitsiyasida ifodalanadi. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimining o'quv-tarbiyaviy ishlarida gender yondashuvi qo'llaniladi, bu esa ta'lim makonida gender assimetriyasiga olib keladi, bu esa ijtimoiylashuvga to'sqinlik qiladi va kasbda shaxsning o'zini o'zi egallashiga to'sqinlik qiladi. Ta'lim asosiy ijtimoiy institutlardan biri sifatida normalar va qadriyatlar tizimini gender yo'nalishi bo'yicha o'zgartirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Gender yondashuvining ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi gender tengligiga erishishga imkon beradi, bu intellektual va xulq-atvor jihatlari o'rtasidagi munosabatlarda gender vakolatli shaxsni rivojlantirish uchun sharoit yaratishni o'z ichiga oladi. Berilgan holatda, tenglik ijtimoiy makonda genderlarning o'zaro ta'siri jarayonida teng munosabat sifatida qaraladi. Shuningdek, gender tengligi o'z yoki boshqa gender vakillariga o'xshash yoki boshqacha bo'lish va boshqalarga teng bo'lish imkoniyatini nazarda tutadi.

Hozirgi vaqtda ta'lim sub'ektiga nafaqat kasbiy, balki universal kompetentsiyalarni ham olishga imkon beradigan, mehnat bozorida uning raqobatbardoshligini oshiradigan bunday pedagogik xizmatlarni yaratish zarurati mavjud. Ta'lim jarayonining gender assimetriyasi universal kompetentsiyalarning shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu muammoni hal qilishning variantlaridan biri gender jihatlarni hisobga olgan holda tizimli yondashuvga o'tish bo'lishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun modelni ishlab chiqish kerak, bunda o'quvchi bir qator kasbiy ko'nikmalarga, universal va tashkiliy vakolatlarga ega bo'ladi.

³ Брылина И. В., Бердникова И. А. Гендерный подход в образовательном процессе // Известия Томского политехнического университета. – 2008. – № 6. – С. 127–131.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ta'lim nafaqat o'quv faoliyatini, balki ta'lim jarayonini ham o'z ichiga oladi. Mavjud tizimlarni tahlil qilish ta'lim tizimini universal kompetentsiyalarni shakllantirish uchun kichik opti sifatida ajratishga imkon beradi. Gender yondashuvi muayyan universal kompetentsiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimining resursi orqali amalga oshirilishi mumkin. Gender yondashuviga asoslangan ta'lim faoliyati orqali universal kompetentsiyalarni shakllantirish texnologiyalari masalasi zamonaviy tadqiqotchilar e'tiboriga tushadi. Xususan, gender yondashuvini amalga oshirish psixologlarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi⁴.

Hozirgi vaqtda kasbiy standartlar ishlab chiqilgan va tasdiqlangan, bu o'qituvchilar uchun jarayonni rejalashtirish va ta'lim faoliyatini qurish uchun asosdir. Gender yondashuvini hisobga olgan holda tarbiyaviy ishlarni samarali rejalashtirish uchun universal kompetentsiyalarning mazmunini aniqlash bilan bog'liq yozgi uylarni aniq tushunish kerak.

Gender yondashuvini hisobga olgan holda ta'lim faoliyati orqali universal kompetentsiyalarni shakllantirish texnologiyalari *quyidagilarni o'z ichiga oladi*:

- o'quvchilarni gender me'yorlarini qabul qilishga undash;
- zamonaviy jamiyatning gender me'yorlariga muvofiq uslublarini rivojlantirish;
- o'quvchilarning xatti-harakatlarini polo tushunish;
- gender identifikatsiyasini hisobga olgan holda atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlar ko'nikmalarini o'zlashtirish;
- ko'nikmalarni mustahkamlash shaxsiy va kasbiy shakllanish jarayonida orttirilgan gender madaniyati;
- o'quvchilarning kasbiy faoliyatini hisobga olgan holda gender madaniyatini shakllantirish jarayoni natijalarini baholash.

Xulosalar:

Shunday qilib, umumjahon mezonlar majmuasida amalga oshiriladigan gender strategiyalari tizimi o'quvchilarning to'liq bo'lmagan ijtimoiy moslashuvini belgilaydi, bu yaxlit hayot strategiyasining shakllanmaganligida ifodalanadi. Ta'lim jarayonida gender ta'limi o'quvchilarning gender o'ziga xosligini ta'minlash, gender doirasi bilan cheklanmagan sub'ektning shaxsiy moyilligini shakllantirish uchun ta'lim makoniga gender yondashuvini birlashtirishni o'z ichiga oladi, bu esa ta'limda gumanistik kontseptsiya g'oyalarini amalga oshirishga imkon beradi. Ta'lim doirasida gender madaniyati me'yorlarini shakllantirish, gender xatti-harakatlarini tushunish, gender identifikatorini hisobga olgan holda atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlar ko'nikmalarini o'zlashtirish uchun motivatsiya tizimini yaratish kerak.

References:

1. Брылина И. В., Бердникова И. А. Гендерный подход в образовательном процессе // Известия Томского политехнического университета. – 2008. – № 6. – С. 127–131.
2. Сухорукова Н. А. Реализация гендерного подхода в образовательной практике технического вуза // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 2. – С. 155–158.

⁴ Lengua L. J., Stormshak E. A. Gender, Gender Roles, And Personality: Gender Differences In The Prediction Of Coping And Psychological Symptoms // Sex Roles. – 2000. – Т. 43, № 11–12. – С. 787–820.

3. Lengua L. J., Stormshak E. A. Gender, Gender Roles, And Personality: Gender Differences In The Prediction Of Coping And Psychological Symptoms // Sex Roles. – 2000. – T. 43, № 11-12. – С. 787-820.
4. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
5. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
6. Sharifzoda Sardorbek O'Razboy Tabib Ugli. (2023). [Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach](#) International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11), 162-166.
7. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
8. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.
9. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.
10. ўғли Шарифзода, С. ў. Т. ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентлиликни таркиб топтириш мазмуни.
11. qizi Safayeva, D. H. Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari.
12. SHARIFZODA, S. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari. *Pedagogik ahorat*, 78.
13. Ugli, S. S. U. T. (2020). The Use Of An Integrative Approach In The Formation Of Basic Competencies In Students As A Socio-Didactic Necessity. *JCR*, 7(12), 3115-3120.
14. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98), 760-763.